

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

РЕАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ТЕОРЕМЫ ЭЙЛЕРА В ПЛАНИМЕТРИИ И ЕЕ АНАЛОГ.

PhD. Шарипов Хуршид Фазлиддинович

Ст. преп. Шарипова Садокат Фазлиддиновна

Джиззакский филиал Национального Университета Узбекистана

sh_xurshid@yahoo.com

Аннотация. Представлены различные способы визуализации при доказательстве теоремы Эйлера и её аналогов, с помощью систем динамической геометрии, GeoGebra и сценарии их использования в духе современных тенденций в образовании. Обсуждаются новые возможности, возникающие благодаря использованию компьютерных моделей при изучении планиметрии.

Ключевые слова: визуализация, динамическая геометрия, GeoGebra, геометрическое доказательство, теорема Эйлера.

Введение

Системы динамической геометрии появились около 30 лет назад как средство компьютерной поддержки преподавания геометрии. В последующие годы область их применения существенно расширилась. Так, в самой популярной среди них на сегодня программе GeoGebra собственно «динамическая геометрия» — лишь одна из многих компонент, наряду с системой компьютерной алгебры, электронными таблицами и др. Однако нам представляется, что ключевые идеи динамической геометрии продолжают играть особо важную роль для школьной математики. К ним относятся:

- визуализация всех рассматриваемых математических объектов;
- возможность вариации конструкций «на лету», путем перетаскивания мышью исходных точек с сохранением алгоритма построения;
- приобретение новых знаний, опыта через конструирование и эксперимент с построенными моделями

Мы рассмотрим способы реализации этих идей при доказательстве разнообразных задач связанное с теоремой Эйлера. Почти все рассматриваемые в статье компьютерные модели можно так или иначе реализовать во всех актуальных на сегодня систем динамической геометрии. Мы, в основном, будем давать краткие пояснения к их построению в среде GeoGebra.

Основная часть

Теорема 1. Расстояние между центрами вписанной и описанной окружностей произвольного треугольника равно $d = \sqrt{R^2 - 2Rr}$, где, R – радиус описанной окружности, r – радиус вписанной окружности.

Прежде чем доказывать теорему, приведем следующую лемму, называемую леммой о трезубце.

Лемма. Пусть I – центр вписанной окружности, а I_{out} – центр вневписанной окружности треугольника ABC . Если L – точка пересечения луча BI с описанной окружностью треугольника ABC , тогда справедливы равенства $LA = LI = LC = LI_{out}$.

Доказательство теоремы 1. Сначала обозначим точку пересечения луча LO с описанной окружностью через E , а точку касания вписанной окружности со стороной AB через D . Поскольку LE диаметр, $\angle LAE = 90^\circ$. Также $\angle IDB = 90^\circ$, потому что AB в точке D касается с вписанной окружностью. Углы $\angle LEA$ и $\angle LBA$ равны, потому что они опираются на одной дуге. Следовательно, треугольник IDB подобен треугольнику LAE .

Из подобия треугольников IDB и LAE следует что $\frac{ID}{LA} = \frac{IB}{LE}$, поэтому

$$IB \cdot LA = ID \cdot LE \quad (1)$$

где $LE = 2R$ и $ID = r$.

По лемме о трезубце $LA = LI$. Имея это в виду, равенство (1) можно записать следующим образом

$$IB \cdot LI = 2Rr \quad (2)$$

Поскольку хорды BL и PN пересекаются в точке I ,

$$IB \cdot LI = PI \cdot IN = (R - d)(R + d) = R^2 - d^2. \quad (3)$$

Из равенств (1), (2), (3) можно вывести равенство $d = \sqrt{R^2 - 2Rr}$. Теорема доказана.

Полученное уравнение $d = \sqrt{R^2 - 2Rr}$ можно свести к следующим видам:
 $d^2 + r^2 = (R - r)^2, \frac{1}{R-d} + \frac{1}{R+d} = \frac{1}{r}$.

Из теоремы Эйлера, так как выражение $d^2 = R^2 - 2Rr$ должно быть неотрицательным можно получить неравенству Эйлера: $R \geq 2r$.

Как известно, не всем четырехугольникам можно рисовать вписанная окружность или описанная окружность. Если суммы противоположных углов выпуклого четырехугольника равны, то на таком четырехугольнике можно нарисовать описанную окружность. Если суммы противоположных сторон выпуклого четырехугольника равны, то на таком четырехугольнике можно нарисовать вписанную окружность. Если оба условия выполняются одновременно, то на таком четырехугольнике можно нарисовать описанную и вписанную окружность одновременно. В таком случае, каково расстояние между центрами описанной и вписанной окружностей? Следующая теорема может ответить на этот вопрос.

Теорема 2. Если в выпуклом четырехугольнике можно нарисовать

описанную и вписанную окружности, то расстояние между центрами этих окружностей равно $d = \sqrt{R^2 + r^2 - r\sqrt{4R^2 + r^2}}$, где: R – радиус описанной окружности, r – радиус вписанной окружности.

Доказательство. Предположим, что можно нарисовать описанную и вписанную окружности четырехугольнике $ABCD$ с центрами O и I соответственно. Обозначим точки пересечения лучей DI и BI с описанной окружностью через E и F соответственно. $\angle ABI = \angle CBI$ и $\angle ADI = \angle CDI$, поскольку I — центр вписанной окружности, а BI и DI биссектрисы углов $\angle ABC$ и $\angle ADC$ соответственно. Поскольку четырехугольнике $ABCD$ можно нарисовать описанную окружность, $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Следовательно, $\angle ABI + \angle ADI = \angle JDI + \angle KBI = 90^\circ$. Поскольку углы $\angle AOF$ и $\angle AOE$ являются центральными углами углов $\angle ABI$ и $\angle ADI$ соответственно, $\angle FOE = \angle AOF + \angle AOE = 2 \cdot \angle ABI + 2 \cdot \angle ADI = 180^\circ$. То есть точки F, O, E лежат на одной прямой, или другими словами отрезок EF является диаметром. Значит, OI — между центрами описанной и вписанной окружностей является медианой треугольника EIF . Используем формулу медианы:

$$OI^2 = \frac{1}{4} \cdot (2 \cdot IF^2 + 2 \cdot IE^2 - EF^2)$$

$$IF^2 + IE^2 = 2 \cdot \left(OI^2 + \frac{1}{4} \cdot EF^2 \right) = 2 \cdot (d^2 + R^2)$$

По теореме о пересекающихся хорд $IE \cdot ID = BI \cdot IF = R^2 - d^2$.

Поскольку отрезки IJ и IK являются радиусами внутренней окружности, перенося параллельно и поворачивая треугольники IJD и IKB можно получить прямоугольный треугольник $I'D'B'$. В данном случае угол $\angle D'I'B'$ будет прямоугольным, потому что $\angle JDI + \angle KBI = 90^\circ$. Мы можем написать следующие равенства в прямоугольном треугольнике $\angle D'I'B'$:

$$I'B' \cdot I'D' = I'K' \cdot B'D', \quad D'B'^2 = I'D'^2 + I'B'^2.$$

Таким образом, из этих равенств мы получим следующие равенства

$$BI \cdot ID = r \cdot (DJ + BK) \tag{7}$$

$$(DJ + BK)^2 = ID^2 + BI^2. \tag{8}$$

Учитывая равенство (8) возведем в квадрат равенство (7), получим $BI^2 \cdot ID^2 = r^2 \cdot (ID^2 + BI^2)$. Это дает $\frac{1}{BI^2} + \frac{1}{ID^2} = \frac{1}{r^2}$

Воспользуемся приведенными выше равенствами $IF^2 + IE^2 = 2 \cdot (d^2 + R^2)$ и $IE \cdot ID = BI \cdot IF = R^2 - d^2$ и получим следующие равенства

$$\frac{1}{BI} = \frac{IF}{R^2 - d^2}, \frac{1}{ID} = \frac{IE}{R^2 - d^2}, \frac{1}{BI^2} + \frac{1}{ID^2} = \left(\frac{IF}{R^2 - d^2} \right)^2 + \left(\frac{IE}{R^2 - d^2} \right)^2 = \frac{IF^2 + IE^2}{(R^2 - d^2)^2} =$$

$$\frac{2 \cdot (d^2 + R^2)}{(R^2 - d^2)^2} = \frac{1}{r^2}$$

Запишем полученное равенство следующим образом $\frac{1}{(R-d)^2} + \frac{1}{(R+d)^2} = \frac{1}{r^2}$.

Отсюда получим формулу $d = \sqrt{R^2 + r^2} - r\sqrt{4R^2 + r^2}$. Теорема доказана.

Заключение

Описанные в статье конструкции, создаваемые в системах динамической геометрии, существенно расширяют набор средств визуализации разнообразных задач встречающихся в школьной математике. Они проясняют смысл геометрии, позволяют сделать их не только видимыми, но и осязаемыми, подкрепляя абстрактные понятия сенсорно-моторным опытом, характерным для работы с системой динамической геометрии. Открываются возможности для постановки новых задач, для исследовательской и творческой деятельности учеников. Рассмотренные подходы должны найти применение в новых учебниках, которые будут создаваться с учетом возможности и необходимости компьютерной поддержки.

Литература:

1. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>
2. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. BA'ZI BIR SONLI YIG'INDILARNI KETMA-KETLIKNING DISKRET HOSILASI YORDAMIDA HISOBLASH //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
3. Sharipova S., Sharipov X. ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
4. Xurramov Y., Po`latov B., Ibrohimov J. Ko`phadning keltirilmaslik alomati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 399-401.
5. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
6. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
7. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1- interpolatsion formulasi uchun algoritmi va dasturiy ta'minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 364-367.

8. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.
9. Safarali o'g'li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta'rifi. – 2022.
10. Po`latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o'rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.
11. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1
12. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. Advances in Mathematics: Scientific Journal 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>
13. Guzal A., Abdigappar N., Xurshid S. Differential Invariants of One Parametrical Group of Transformations //Mathematics and Statistics. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 347-352.
14. Narmanov A., Sharipov X. On the geometry of submersions //Geometry, Integrability and Quantization (см. в книгах). – 2021. – Т. 22. – С. 199-208.
15. Nuraliyev T., Xandamov Y. Oddiy differensial tenglamalarni sonli yechish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 347-349.